

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485242>

АРБАКЕНА - ЗАЙТУН НАВИ ВА УНИНГ СТРЕСС ОМИЛЛАРГА ЧИДАМЛИЛИГИ

Ёрматова Д.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
Экология ва яшил ресурслар кафедраси мудир, профессор,

Мударисова Р.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
Экология ва яшил ресурслар кафедраси доценти,

Саидова Ш.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
Экология ва яшил ресурслар кафедраси, катта ўқитувчиси.

***Аннотация.** Ушбу мақолани тайёрлашдан мақсад, бизнинг худудда янги экилиб мослаштирилаётган Арбекна зайтун навининг қишки совуқларга чидамлилиги ва ўсиб ривожланиши ҳақида маълумотлар келтирилади. Ушбу зайтун нави бизнинг худудда 50 гектар майдонга экилиб, ун инг юқори ҳаво ҳароратига ва қаттиқ стресс омилларга чидамлилиги, шунингдек бирламчи ва иккиламчи новдалари ва барглари зарарланиши ҳамда совуққа чидамлиги 7 шкаладаги баллар кўсатмаси асосида ўрганилган. Бизнинг тупроқ иқлим шароитимизда янги бўлган бу дарахтни интродукция қилиниши катта қийинчиликларга олиб келди, кутилмаган ноқулай иқлим шароитларга қарамасдан катта плантациялар барпо этилид ва бу борада кузатувлар ва изланишлар олиб борилмоқда.*

***Таянч сўзлар:** интродукция, маҳаллий, нав, зайтун, балл, паст ҳарорат, новда, барг, мева, совуққа чидамлилик.*

***Аннотация.** Целью подготовки данной статьи является предоставление информации о зимостойкости и росте сорта оливы Арбекна, который вновь культивируется и адаптируется в нашем регионе. Этот сорт оливы был высажен на площади 50 гектаров в нашем регионе, и его устойчивость к высоким температурам воздуха и сильным стрессовым факторам, а также повреждение первичных и вторичных побегов и листьев, а также*

морозостойкость изучались на основе баллов по 7-й шкале. Интродукция этого нового дерева в наших почвенно-климатических условиях привела к большим трудностям, несмотря на неожиданно неблагоприятные климатические условия, были созданы большие плантации, и в этом отношении проводятся наблюдения и исследования.

Ключевые слова: интродукция, местный, сорт, олива, балл, низкая температура, стебель, лист, плод, морозостойкость.

Abstract. The purpose of preparing this article is to provide information about the winter frost resistance and growth development of the Arbekna olive variety, which is newly cultivated and adapted in our region. This olive variety was planted on an area of 50 hectares in our region, and its resistance to high air temperatures and severe stress factors, as well as damage to primary and secondary branches and leaves, and frost resistance were studied on a scale of 7 points. The introduction of this tree, which is new to our soil and climatic conditions, has led to great difficulties, despite unforeseen unfavorable climatic conditions, large plantations have been established, and observations and research are being conducted in this direction.

Keywords: introduction, local, variety, olive, score, low temperature, stem, leaf, fruit, frost resistance.

Тадқиқот объектлари: Зайтуннинг Арбакена номли туркиядан келтирилган нави, барглар, ён шохлар, иссиқ ҳарорат, совуқ ҳарорат, интродукция.

Ишнинг мақсади: Олтинсой туманидаги катта зайтун тплантациясида туркиядан келтирилган зайтуннинг Арбакена навининг янги тупроқ- иқлим шароитига мослашуви, ўсиши ва ривожланиши ўрганилади.

Тадқиқот методлари: математик ишланма ёки тажрибанинг хатоси Доспехов методи билан ишланган. Зайтун ўсимлиги бўйича барча кузатувлар- бир йиллик, икки йиллик ва тўрт йиллик зайтун дарахтларида бирламчи ва иккиламчи новдаларнинг ўсиш динамикаси икки йил давомида А.А.Молчанов, В.В.Смирнов [9] методикаси, Россия фанлар академияси Ботаника боғи олимлари яратган усуллар бўйича совуққа чидамлилиги кузатилди.

Олинган натижалар ва уларни янгиллиги: Туркиядан келтирилган зайтуннинг Арбакена навининг ўсиши, ривожланиши, ботаник белгилари ва фенологик фазалари биринчи марта Сурхондарё вилоятининг Олтинсой туманидаги Карсаган қишлоғидаги 50 гект арлик катта плантацияда ўрганилди ва кузатувлар олиб борилди. Арбакени номли зайтун нави биринчи марта ўрганилиб, ўсимликнинг ботаник белгилари, ривожланиш фазалари, совуққа чидамлилик жараёни кузатилди.

Зайтун дарахти инсоният ҳаётидаги энг қадимги ўсимликлардан бири бўлиб, бугунги кунда ер шарининг айрим бурчакларида 4000 ёшга кирган экотиплари Тунис ва Сурия мамлакатларида сақланиб қолганлиги ҳақида адабиётлардан маълумдир. Зайтун дарахти меваси ва барги инсонлар учун ҳам озуқа ҳам доривор маҳсулот сифатида ишлатилади, меваси таркибида қимматбаҳо экологик тоза мой сақлаши билан инсонлар томонидан эъзозланиб келинади.

Зайтунчи олим А.Жигаревич [3] маълумотларига кўра, Сочи ва Қримда XIX-XX асрларда катта хажмдаги зайтун майдонлари бўлган ва улар томонидан зайтун мойини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган бўлади, аммо иккинчи Жаҳон уруши йилларида бўлган қаттиқ совуқларда Сочида 50-60 ёшга кирган зайтун дарахтлари кесиб ёқиб юборилган. Қримдаги Никитский номли ботаника боғида ёлғизгина 700 ёшга кирган 10 метр баландликдаги ўсиб турган зайтун дарахти шунча йиллардан бери табиатнинг турли стресс омилларига чидаб келаётганлиги ва унинг -14-20 °C паст ҳароратларга чидамли бўлиб, совуқ урмасдан ўсиб ривожланиб мева бериб келаётганлиги адабиётлардан маълумдир.

Профессор Ёзиев Л.Х маълумотларига кўра, Ўзбекистон ҳудудида кўпгина янги субтропик дарахтлар мослашган ва улар йиллар ўтиши билан кескин континентал иқлим шароитида ўсиб ривожланиб декоратив ўсимлик сифатида шаҳарларни безаб турганлиги маълумдир ва олим бу инотродукция ҳақида ўз кузатувларини келтиради [4]

Абхазиянинг тоғли ҳудудида жойлашган Ново-Афон монастири ҳудудида 1880 йилларда каттагина майдонларга лимон, апельсин ва зайтун кўчатлари экилиб янги субтропик боғлар ташкил этилган. Олинган маълумотларга кўра, 1990 йилларга келиб лимон ва апельсин да Ново-Афонга борганларни маълумотига кўра, дарахтлари қолмаган аммо зайтун дарахтлари 140-150 ёшдан тошганига қарамай яхшигина ҳосил бериб турибди Д.Ёрматова [4].

Марказий Осиёнинг энг жанубий ҳудудида жойлашган Туркменистон давлатида академик Н.И.Вавилов тавсияси билан экилган 1933 йилларда биринчи марта зайтунлар экилган ва бу дарахтларни кўпчилиги шу даврдан сақланиб қолган бўлиб, эндиликда ушбу зайтун дарахтлари катта бўлиб сақланиб қолган ва саноат асосида зайтун мевалари қайта ишланмоқда Союнов П. [10] .

Собиқ Советлар мамлакатаида, биринчи зайтун майдонлари академик Н.И.Вавилов [1] томонидан бошланган бўлади. 1933 йилларда ҳатто Самарқанддаги Помологик боққа, 15 донна, Андижондаги тажриба станциясга ҳам 15 донна зайтун кўчатлари юболрилган бўлади, аммо ушбу кўчатларни тақдири мутлақо номаълум, аммо Туркменистонда бу дарахтлар бугунгача сақланиб қолган ва мева бермоқда ҳатто XXI асрда ҳам зхайтунлар ўсиб труибди. Н.И.Вавилов ўсимликларни жойлаштириш географиясига зайтуннинг

ўсиши учун зарур бўлган эффектив ҳарорат мавжудлигини аниқлаб Ўрта Ер денгизи мамлакатларидан зайтун навларини олиб келтириб экишга раҳбарлик қилганлар.

Профессор А.Селянинов маълумотиغا кўра, дарахтларни биологик хусусиятларига кўра, субтропик ва тропикларга ажратади ва зайтун паст ҳаво ҳароратига $-12 -16^{\circ}\text{C}$ ҳам чидамли деган маълумотларни келтиради [8].

И.А.Жигаревич [4], зайтун агротехникаси бўйича энг кўп илмий кузатишлар олиб борган олимлардан ҳисобланиб, бу олим ўз маълумотларида зайтун $-17 -18^{\circ}\text{C}$ паст ҳароратга ҳам чидамли эканлигини кўрсатади. Мазкур худуднинг паст ҳарорати айрим навлар учун $-20 - 21^{\circ}\text{C}$ бўлишини, аммо айрим чидамли навлар учун, бундан ҳам паст ҳароратда яшаб қолишини ўзининг кўп йиллар давомида олиб борган тажрибалари орқали исботлаб берган.

Ер шарининг субтропик худудларида субтропик ўсимликлар ўсиб ҳосил бериши учун иқлим шароити қуйидагича: совуқ ойларда ўртача ҳарорат $+12^{\circ}\text{C}$, лекин 0°C дан паст эмас; ўртача мутлоқ минимум -10°C дан паст бўлмаслиги кераклигини бундан паст ҳарорат зайтун учун хавфли эканлигини келтириб ўтади [6].

Зайтун дарахти биологик хусусиятларига кўра, муътадил иқлим шароитида яхши ўсишини бир қатор олимлар ўз кузатишларида исботлаб кетади, Зайтун бошқа ўсимликлардан фарқли ўлароқ у ям-яшил барглари билан қишлайди, баргини тўкмайди.

Мевали субтропик дарахтларнинг ўсиши ва ривожланишида ташқи муҳитда кутиладиган стресс омилларга чидамлилиги ва дарахтни биологиясига агротехника омилларининг таъсирини А.А.Молчанов, В.В.Смирнов, [9] каби олимлар йиллар давомида ўз изланишларида кузатганлар.

Баҳор пайтида зайтун дарахтининг хужайра ширалари юришаётган ёки эндигина дарахт тиним давридан чиққан даврда, қисқа муддатли $-13-15^{\circ}\text{C}$ совуқлар ҳам ўсимликка зарар беради. Чунки хужайра ширалари ҳаркати бошланган кутилмаган совуқдан ўсимликниги хужайра шираларида сувлар ҳаркатга келган бўлиб улар қаттиқ совуқдан музлаб қолади ва зайтуннинг пўстлоқлари ёрилиб кетабошайди. Агарда совуқлар даражаси 10°C дан ошган бўлса, бу вақтда бир йиллик ёш новдаларни ва ёш барглари нобуд бўлиши кузатилади. И.А.Жигаревич [4].

Қадимдан зайтун экилиб келинаётган Сочи вилояти худудларида зайтун дарахтлари ҳам ана шундай паст ҳароратдан зарарланиши мумкинлиги ҳақида маълумотларни В.А.Шолохова ва Доманская В.Н.лар ҳам [11] келтиришадилар.

Аммо зайтунлар бизнинг худудимизда кўп йиллик шароитларга кўра, сентябр ойида бундай паст ҳароратлар кузатилмайди. Олиб борилган тажрибаларда

бундай ҳолдаги паст ҳарорат мутлоқа учрамади, деб ёзади Д.Ёрматова [5].

Олтинсой туманиниг Карсаган қишлоғига 2022 йил баҳорида

Аммо бизда 2021 йилда биринчи марта 50 гектар майдонга Туркияниниг Арбакена номли зайтун навини кўчатлари келтирилиб экилди. Зайтун кўчатлари Туркиядан маълум бир агротехника тавсиялар билан келтирилиб шу тавсиялар асосида экилиб парваришланди. Зайтун кўчатлари янги замонавий технологиялар асосида экилди. Одатда зайтун кўчатлари қатор ораси 5 метр ва туп ораси 6 метр узоқликда экилиб келиши олдинги агротехник тавсияларда келтирилган эди. Карсаган қишлоғида янги зайтун плантациясида агротехник тадбирлари мутлоқо бошқача тавсия қилиниб, туп ораси 1, 5 метр узунликда олинди.

Бундай янги технологиядан мақсад шу эдики, эндиликда янги плантациядаги зайтун меваларини вақти келса мевалар пишиб етилса меҳанизация воситалари ёрдамида йиғиб олиниси учун шунда янги усулда экилди. Зайтунчиликда энг қийин юмушлардан бири зайтун меваларни ҳосилини йиғиб олиш ҳисобланади, маълумки зайтун мевалари бирданига пишиб етилмайди, улар бирин-кетин пишиб етилади. Зайтун тдарахтида олдин пишганлари териб олинмаса тўкилиб кетади ва ерда туриб қотиб қолади., бундай зайтун меваларидан мой чиқиш миқдори жуда камайиб кетади.

Зайтун кўчатлари икки йиллик бўлганида, 2022 йил ноябр ойининг охирларида ҳавонинг ҳарорати бирданига $-18-22^{\circ}$ С даражага тушди ва бундай паст ҳарорат узоқ чўзилиб, бир hafta давом этди. Бундай қаттиқ совуқ ҳароратдан 50 гектар майдондаги зайтуннинг икки йиллик новдаларини деярли бариси совуқдан нобуд бўлди. Ораларида аҳёнда совуқдан ярим танаси омон қолган кўчатларни ҳам мавжуд эди. айримларнинг бутун тана қисмининг пастигача пўстлоқлари ёрилиб кетганлигини орадан бир ойлар ўтиб маълум бўлди. Зайтун поялари ва новдаларини қиш пайтида совуқ урса қаттиқ совуқлардан сўнг зайтуннинг танаси бирданига ёрилиб кетмайди, улар совуқ урмаганда ўхшаб бутун тураверади, агарда кутилмагаган совуқлар баҳорда хужайралар ҳаракати бошланган фазаларда кузатилса, бу вақтда пўстлоқлар бирдагина ёрилиб кетиши кузатилади. Чунки бунга сабаб хужайраларда сувларни ҳаракати бошланган бўлиб, музлаш жараёни кучлироқ кузатилади ва тана пўстлоқлари бирданига ёрилиб кетади.

Баҳорда зайтунларнинг хужайраларида ҳаракати анча бошланиб қолган эди ва март ойининг охирларида ҳавонинг ҳарорати бирдагина -15 С даражага борди, бу совуқ жуда қисқа бўлиб, бир соатларларга чўзилди, аммо мана шу қисқа муддатли совуқ зайтун уч йиллик кўчатининг танаси пўстлоқларини бирдагина ёриб юборди. Бир йиллик ва икки йиллик новдалари ва поянинг ердан

50 сантиметр қисмини пояси пўстлоғи ёрилиб кетганлиги кузатилди. апрел ойига бориб барча қатик совуқлар ўтиб кетганидан сўнг зайтун дарахтини совуқ урган танасининг қисми кесиб ташланди ва орадан 40-44 кунлардан сўнг зайтуннинг пастки қисмидан кўплаб янги новдалар ҳосил бўлди.

2023 йил баҳорда барча совуқ урган зайтунларимиз қайтадан ўсиб чиқди ва ривожланишга бошлади. Аммо баҳорда дарҳол суғорилса униб чиқиш жараёни тезлашди, сув яхши етиб бормаган жўяклардаги ривожланиш жараёни 12-15 кунга кечикди. Шу йилнинг ўзида зайтунни бачкиларни бўйини баландлиги 100 см дан ошди ва тупроқ тагида ухлаб ётган куртаклари уйғониб янги зайтун новдалари ўсиб чиқабошлади.

Зайтун дарахти бизнинг шароитимизда мутлақо янги ўсимлик ҳали бу борада олиб бориладиган кузатишлар, изланишлар жуда кўп бўлади. чунки асосий зайтунчилик худудлари Испания, Италия, Греция ва Египет давлатлари хисобланади. Чунки бу давлатларда экологик омиллар жуда кескин бўлиши кутилмайди, аммо адабиётлардан олинган маълумотларга кўра, ҳар 15-17 йилларда бир марта қаттиқ совуқлар бўлиб айрим зайтун плантацияларида дарахтларни совуқ уриб кетиши кузатилади.

Хулоса. Демак зайтуннинг Арбакена номли Туркиядан келтирилган нави қиш фаслида кузатилган -16-17 даража паст ҳароратга , баҳор фаслида қисқа муддатли -14-15 С даража паст ҳароратга чидайдди, агарда ҳавониги ҳарорати ушбу кўрсатилган даражан ошса, уларни ерни устки қисмини совуқдан зарарланади, аммо тупроқ тагидаги қисмидан яна янги зайтун новдалари ўсиб чиқади. Янги зайтун новдаларни ўсишини тезлатиш учун уларни баҳор пайтида дарҳол суғориш лозим бўлади, суғорагандан кейин тупроқ тагидаги ухлаб ётган куртаклар уйғониб янги совуққа чидамли новдалар ҳосил бўлади.

Сурхондарё вилоятидаги Олтинсой тумани ўзининг гидрогеологик хусусиятига кўра, субтропик худуд хисобланади, дунё бўйлаб зайтунлар асосан субтропик худудларда экилиб ҳосил беради. Ўзбекистоннинг субтропик худуди бўлган Олтинсой туманида секин- аста зайтун дарахтлари бизнинг кескин континентал шароитимизда бодом, анор, хурмо, анжир каби субтропикларга ўхшаб мослашиб бориши кутилмоқда. Яқин келажакда мамлакатимизнинг сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари худудларида катта-катта зайтун плантациялари барпо этилади ва ўз зайтунига эга бўлган халқимиз сифатли ва арзон, экологик тоза ўз зайтун мойини истеъмол қилишадилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Вавилов Н.И. Пять контентов. Москва изд. Колос.1948 г.365 с.
2. Zhigarevich I.A. Agricultural rules for olive cultivation – Baku, 1980. – 49 p.
3. Zhigarevich I.A. Agromorphological composition of olive flowers and its effect on the yield. – Subtropical cultures, 1961. No. 3. – pp. 89-99.
4. Ёзиев Л.Х. “Results and prospects for the introduction of Hibiscus syriacus L. in the conditions of Uzbekistan.” Tashkent, 2022, 56-6 p.
5. Yormatova D.Yo. Olive breeding methods. - Tashkent, Ecology bulletin. 2016. No. 10. - 23-24 p.
6. Yormatova D.Yo., Agrotechnics of olive growing. - Journal of agricultural science of Uzbekistan. - Tashkent, 2016. - B. 50-52
7. Nevolina E.I. Variability of branching shoots during the formation of the life form of the crown. //Vestn. Chelyab. state un-ta. Ser. 12 N 1, 2005, pp. 48-50.
8. Selyaninov G. T. Prospects for the development of the subtropical economy in the USSR in connection with natural conditions, - L.: Gidrometeoizdat, 1961. - 196 p.
9. Soyunov P. Turkmenistan Oliva
9. Molchanov A.A., Smirnov V.V. Methodology for studying the growth of woody plants / A.A. Molchanov., V.V. Smirnov. - M.: Nauka, 1967 - 100 p.
10. Союнов П.Олива в Туркменистана. Ж. Молодой ученый. 2011 г.№3 с.21-23.
11. Sholokhova V.A., Domanskaya E.N. Morpofiziological study of the generative organs of the olive. Proceedings of GNBS, 1971, v. 52, – pp. 55-66.